

TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH ISTIQBOLLARI

Buxoro davlat universiteti
Axborot tizimlari va texnologiyalari yo`nalishi 2-bosqich talabasi
Azamatova Azizabonu Jamshid qizi
azizaazamatova1606@gmail.com
tel: (91)828-20-16

Annotatsiya: Ushbu maqola bizga berilganlar bazasi fanini yanada yaxshiroq o'rganishda yordam beradi. Malumotlar bazasida qanday so'rovlar va dasturlash tillari mavjudligi, baza bilan ishlashda qanday xavflar kelib chiqishi va qanday xavfsizlik choralari ko'rilishi kerakligi haqida ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar: Talabalar, ma'lumotlar bazasi, dizayn, atributlar, normallashtirish, modellar, ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi, normal shakl, xavfsizlik.

Yangi axborot texnologiyalari hayotga kengroq va chuqurroq joriy etilmoqda. Fan, texnika, ta'lim, tibbiyot va boshqalarni rivojlantirish ham ko'zda tutilgan. Bugungi kunda zamonimizni IT-texnologiyalarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Masalan: boshqaruv tizimida, hujjat aylanishida, texnik xizmat ko'rsatishda, chet el pasportlariga buyurtma berish yoki turli xil narsalarni internet orqali olishda va hokazo. Bu fuqarolarga tez va kechiktirmasdan kerakli ishlarini bajarishda yordam beradi. Ushbu yangi avtomatlashtirilgan tizimlarning barchasi yaxshilikka asoslangan, samarali bo'lishiga imkon beruvchi katta hajmdagi ma'lumotlarni tashkil qilish, ular bilan ishlashni ya'ni ma'lumot qo'shish, o'zgartirish va kerakli narsani olish imkonini beradi. Ma'lumotlarni tartibga solishni o'rgatish ma'lumotlar bazasi fanlarining maqsadi va mutaxassisliklar uchun o'qitiladigan ma'lumotlarni boshqarish, axborotni qayta ishlash va boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimlarini o'z ichiga oladi.

Ma'lumotlar bazasi tushunchasi

Ma'lumotlar bazasi faqat fayl yoki fayllar guruhida saqlanadigan qayta ishlangan ma'lumotni emas, balki foydalanuvchi uchun to'g'ri tashkil etilgan va tayyorlangan ma'lumotlarni anglatadi. Ma'lumotlar bazalari bilan ishlash uchun dasturiy ta'minotni himoya qilish va boshqarish vositalari - ma'lumotlarni tavsiflash, saqlash va qayta ishlashning yagona tamoyillarini ta'minlaydigan dasturlash tillaridan foydalanishni o'z ichiga olgan ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari (DBMS) qo'llaniladi. Oracle Database, MS SQL Server, MySQL (MariaDB) va ACCESS ko'pincha ma'lumotlar bazalari uchun dasturiy ta'minot qobig'i sifatida ishlatiladi. Metadata kontentni tavsiflash uchun ishlatiladi. Amalda ma'lumotlar bazalarining quyidagi turlari qo'llaniladi:

faktografik - bu erda ular aniq belgilangan formatda ma'lum bir tizim obyektlari haqida qisqacha tavsiflovchi ma'lumotlarni kiritadilar;
hujjatli film - u turli xil hujjatlar yoki fayllarni o'z ichiga oladi: matn, grafik, ovoz, multimedia;

taqsimlangan - ma'lumotlar bazasi, uning turli qismlari tarmoqqa ulangan turli serverlarda saqlanadi;

markazlashtirilgan - bitta serverda joylashgan ma'lumotlar uchun;

relyatsion - ma'lumotlarning jadval shaklida tashkil etilgan ma'lumotlar bazasi;

tuzilmagan (NoSQL) - ma'lumotlar bazasi bo'lib, unda miqyoslilik va mavjudlik muammolari atomiklik va ma'lumotlarning izchilligi tufayli ular uchun o'ziga xos (aloqaviy) tuzilma yaratmasdan hal qilinadi.

"Ma'lumotlar bazasi" - markazlashtirilgan ma'lumotlar ombori. Ma'lumotlarni o'qish, saqlash, qayta ishlash va qidirish uchun mo'ljallangan. "Informatika", "Matematika", "Dasturlash" kabi kurslar va o'z navbatida dizayn fanlarini o'rganish

uchun asos bo'radi. Ma'ruza materiali uchta asosiy qismdan iborat: bazalarni loyihalash ma'lumotlar, zamonaviy ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari va so'rovlar tillari. Dizayn jarayonini o'rganishga katta e'tibor beriladi u yaratilgan obyektни chuqur va har tomonlama o'rganish axborot tizimi quyidagicha: tizimga qo'yiladigan asosiy talablar shakllantiriladi, hal qilinishi kerak bo'lgan vazifalar aniqlanadi, butun hujjat aylanishiga aniqlik kiritiladi, asosiy obyektlar ularning xususiyatlari va bir-biri bilan aloqalari ko'rib chiqiladi. Dizayn jarayoni - bu iterativ jarayon va tizim tahlili qanchalik yaxshi amalga oshirilsa, shuncha kamroq bo'ladi. Tizimni tahlil qilish bosqichiga asoslanib, ikkinchi bosqichga o'tish amalga oshiriladi – axborot tizimining infologik modeli. Axborot modeli ostida ma'lumotlar bazasi strukturasi ba'zi rasmiylashtirilgan tavsifini tushunish va turli yo'llar bilan amalga oshirilishi mumkin. Bizning holatda, infologik tavsiflash uchun modellardan foydalaniladi, aks holda ER modellari (ENTITY RELATIONSHIP) deb ataladi va "Munosabatlar" modeli hisoblanadi. [1][3]

ER modeli uchta tushunchaga asoslanadi: mohiyat, obyektlar orasidagi atribut va binar assotsiativ munosabatlar. ER modeli axborot tizimi rasm ko'rinishida taqdim etilishi mumkin, bu yerda asosiy obyektlarni o'z atributlari bilan, shuningdek, subyektlar o'rtasidagi munosabatlarni tasvirlaydi. Model haqida ma'lumot uchun texnik shartlar tuziladi, grafik diagrammalar yordamida obyektlar, atributlar va munosabatlar tuziladi. Keyingi qadam ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimini tanlashdir (MBBT). Bu yerda zamonaviy MBBTlar, ularning xususiyatlari va usullari keltirilgan daraxt, tarmoq yoki o'zaro bog'langan jadvallar shaklida ma'lumotlarni tashkil qilish ya'ni relyatsion MBBT hisoblanadi. Chunki ko'pchilik zamonaviy ma'lumotlar bazasi tizimlari idrok qilish uchun jadvallar ko'rinishidagi relyatsion va tashkiliy ma'lumotlar eng qulay va ularni tanlashga da'vat etiladi. Bundan tashqari, tarmoqdan yoki ma'lumotlarning ierarxik tashkil etilishi relyatsion modellarga o'tishni osonlashtiradi. Shuning uchun relyatsion ma'lumotlar bazalari (RMB) batafsilroq o'rganiladi. ER modelidan relyatsion modelga o'tish, o'tish qoidalari, qaysi matematika RMB bilan ishlash, RMBning asosiy terminologiyasi qurilmoqda. Ushbu terminologiyaga ko'ra, masalan, RMBdagi jadval munosabat deyiladi. To'rtinchi bosqichda mantiqiy loyihalash masalalari o'rganiladi va ya'ni, nazariyaga asoslangan RMBning datalogik dizayni normallashtirish, bu amerikalik matematik D. Kodd tomonidan ishlab chiqilgan. Shunga ko'ra nazariyaga ko'ra, faqat bitta jadval to'plami mavjud barcha ma'lumotlar va bir vaqtning o'zida qo'shish, o'zgartirish va tanlash operatsiyalari taqdim etiladi ma'lumotlar eng samarali ishlab chiqariladi. D. Kodd bo'yicha jadvallarnormallashtirish kerak. Birinchi normal shakl mos ravishda aniqlanadi (1NF), ikkinchi (2NF), uchinchi (3NF), Boyce-Codd normal shakli, to'rtinchi (4NF) va beshinchi oddiy shakl (5NF).

Birinchi normal shaklda (1NF) faqat skaler atribut qiymatlarini o'z ichiga olsa va asosiy atributlarning hech biri NULL bo'lmasa. Kalit atribut har qanday potentsial kalitga kiritilgan xususiyatdir. NULLga kelsak, bu atribut qiymatining aniqlanmaganligini ko'rsatadigan maxsus qiymat ekanligini aniqlashtirish kerak. Masalan, "Talabalar" munosabati "Imtihon bahosi" atributiga ega bo'lsin. Agar ba'zi bir talabaning ba'zi bir imtihon uchun bahosi noma'lum bo'lsa, u holda kortejning tegishli atributi NULLga o'rnatiladi. NULLni 0 raqami bilan aralashtirib yubormaslik kerak.

Ikkinchi normal shakl relyatsion munosabat ikkinchi normal shaklda (2NF) bo'ladi, agar u (1NF) ta'rifi javob bersa va uning birlamchi kalitga kiritilmagan barcha atributlari unga qaytarilmas tarzda bog'liq bo'lsa (2NF)ni tavsiflashda hamma joyda, bu aniq ko'rsatilgan hollar 2-jadvalda keltirilgan munosabatlarni ko'rsatish oson. ko'rsatish oson.

Uchinchi normal shakl. Uchinchi normal shaklda (3NF) bo'ladi, agar u (2NF) ta'rifi javob bersa va uning asosiy bo'lmagan atributlaridan hech biri funksional jihatdan boshqa kalit bo'lmagan atributga bog'liq bo'lmasa. Boshqacha qilib aytganda, agar munosabatda faqat bitta potentsial kalit mavjud bo'lsa va o'tish FLlarni aniqlash mumkin bo'lsa, bu munosabat (3NF) ga mos kelmasligini ko'rsatadi.

Boyce-Codd shakli. 2-bandda keltirilgan (2NF) ta'rifi quyida sanab o'tilgan shartlarga javob beradigan munosabatlar tuzilishini tahlil qilish uchun to'liq mos kelmaydi: [1][2]

- munosabatda ikki yoki undan ortiq nomzod kalitlari mavjud;
- bir nechta potentsial kalitlar mavjud va ular murakkab;
- nomzod kalitlari bir-biriga mos keladi (ya'ni murakkab kalitlar kamida bitta umumiy atributga ega).

Bunday holda, odatda "kuchli" Boyce-Codd normal shakli shlatiladi. Munosabat Boyce - Codd normal ko'rinishida bo'ladi, agar ahamiyatsiz va kamaytirilmaydigan FZlarning barcha determinantlari potentsial kalit bo'lsa. Quyidagi jadvalni Boyce-Codd normal shakli(1-jadval) bo'yicha bo'laklaymiz (2-jadval):

Loyiha	Yo'nalishi	Rahbar
1	Tizimli tahlil	Safarov O.J.
1	Buxgalteriya	Aliyev V.N.
2	Tizimli tahlil	Safarov O.J.
2	Buxgalteriya	Karimov Sh.K.
2	Realizatsiya	Xolmatov O.A.
3	Tizimli tahlil	Aliqulov A.A.

1-JADVAL

Rahbar_ID	FISH	Yo'nalishi	Loyiha	Rahbar_ID
1	Safarov O.J.	Tizimli tahlil	1	1
2	Aliyev V.N.	Buxgalteriya	1	2
3	Karimov Sh.K.	Buxgalteriya	2	1
4	Xolmatov O.A.	Realizatsiya	2	3
5	Aliqulov A.A.	Tizimli tahlil	2	4
			3	5

2-JADVAL

To'rtinchi normal shakl .Amalda, normallashtirish jarayoni ko'pincha JB munosabatlarini NFBC talablariga muvofiqlashtirish bilan tugaydi, lekin ba'zi hollarda munosabatlarni yuqori NF darajasiga yetkazish kerak.

Beshinchi normal shakl. Beshinchi Oddiy shakl (5NF) normalizatsiyaning murakkab darajasi sifatida ajralib turadi, bu ko'p qiymatli munosabatlarning saqlanishini ta'kidlaydi. Ba'zi hollarda munosabatlar munosabatlari yuqorida muhokama qilinganidan ko'ra murakkabroq bog'liqliklarni o'z ichiga olishi mumkin. (5NF) normallashtirishning eng yuqori darajasi bo'lib, ortiqcha ma'lumotlarni olib tashlash va ma'lumotlar yaxlitligini yaxshilash uchun jadvalni kichikroq jadvallarga ajratishni o'z ichiga oladi.

So'rovlar va dasturlash tillari

Ma'lumotlar bazalari bilan ishlash uchun asosan ikkita til qo'llaniladi: SQL va QBE. Strukturaviy so'rov tillari uchun standart bo'lgan va o'rnatilgan SQL so'rovlar tilidan ACCESS da foydalanamiz. Katta miqdorda misollar tilning barcha imkoniyatlarini namoyish etadi va algoritmlarni tahlil qiladi. SQL to'rtta ma'lumotlarni manipulyatsiya qilish operatorini taqdim etadi: [4]

TANLASH.

YANGILASH

O'CHIRISH

QO'SHISH.

Turli misollarda bu sodir bo'ladi asosiy SQL operatsiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini o'rganish: namuna olish, ma'lumotlarni yangilash, kiritish va o'chirish. Ko'pgina DBMSlar o'rnatilgan ichki dasturlash tili hisoblanadi. Ko'pgina DBMSlar o'rnatilgan ichki dasturlash tili.

Masalan, juda mashhur va keng tarqalgan Amaldagi dasturlash tili Visual FoxPro. Bu ilovalarning keng doirasi: jadvallar, massivlar bilan ishlash qobiliyati, fayllar, hisobotlar yaratish, interfeys yaratish, so'rovlar tilidan foydalanish SQL, obyektga yo'naltirilgan dasturlash elementlaridan foydalanish hisoblanadi.

Ma'lumotlar bazasi xavfsizligi

Ma'lumotlar xavfsizligi - bu ma'lumotlarning tasodifiy yokima'lumotlarni qasddan yo'q qilish yoki o'zgartirish. Xavfning mumkin bo'lgan sabablari: ruxsatsiz o'zgartirish yoki nusxalash ma'lumotlar, ma'lumotlar, dasturlar va uskunalarini o'g'irlash tufayli ma'lumotlarning yo'q qilinishi, quvvatlantirish manbai, uskunaning jismoniy shikastlanishi, viruslar va boshqalar. Bularning oldini olish uchun quyidagi xavfsizlik choralari ko'riladi: identifikatsiya yoki autentifikatsiya, vakolatlar berish, ma'lumotlar bazasi yaxlitligini ta'minlash, axborotni kodlash va boshqalar samarali chora hisoblanadi.[2][4]

Ma'lumotlar bazasi xavfsizligi ichkarida saqlanadigan xazinalarni himoya qiladigan qalqonga o'xshaydi. Dastlab ma'lumotlar bazalari ma'lumotlarni yig'ish va saqlashga qaratilgan edi. Bu axborotni oson va tez qabul qilish va qayta ishlash imkonini beruvchi nihoyatda qulay vositaga aylandi. Biroq, ma'lumotlar bazasi xavfsizligi bilan bog'liq ko'plab muammolar paydo bo'lishi bilan biz ma'lumotlarimizning ishonchli himoyasini ta'minlashimiz kerak. Bizning zamonaviy raqamli asrimizda ma'lumotlar bazasi xavfsizligi juda muhim. Bu bizning

ma'lumotlarimizni ruxsatsiz kirishdan himoya qiladi. Agar ma'lumotlar bazasi tegishli darajadagi himoya bilan ta'minlanmagan bo'lsa, ushbu ma'lumotlarning barchasi yo'qolishi mumkin.

Buning uchun mexanizm qo'llaniladi: vakolatlar va imtiyozlar tizimi. Imtiyoz tizimi tufayli siz mumkin individual foydalanuvchilarga faqat ko'rish (o'qish) huquqini berish ma'lumotlarni o'zgartirish va hatto o'chirish huquqi. Cheklash tizimi tufayli ma'lumotlar yaxlitligi, u kamaytirish imkoniyatini ta'minlash mumkin yoki operatorlar tomonidan ma'lumotlarni kiritishda xatolarni bartaraf etish mumkin. Juda yuqori talablar uchun ruxsatsiz kirishdan himoya qilish uchun shifrlash qo'llanilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Rizaev I.S., Yaxina Z.T. Ma'lumotlar bazalari: Darslik. Qozon: Qozon nashriyoti, davlat texnologiya. un-ta. 2008. 240 b.

2. Rizaev I.S., Yaxina Z.T. Ma'lumotlar bazalari. Laboratoriya ustaxonasi. Qozon, nashriyot uyi Qozon. davlat texnologiya. un-ta. 2002. 52 b.

3. Rizaev I.S. Taqsimlangan ma'lumotlarni qayta ishlash tizimlari. Qozon. Magistr nashriyot uyi Chiziq. 2007. – 85 s

4. <https://searchinform.ru/informatsionnaya-bezopasnost>